

NODAVLAT MAKTABAGCHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM VA TARBIYA MAZMUNI, SIFATINI YANGI BOSQICHGA KO'TARISH MUAMMOLARI

Eshmatova Xurshida Xayitboyevna

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani fayzabod mahallasi. Togterak ko'chasi.79-uy. Ish joyi.

17-sonli DMTT tarbiyachi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281539>

Annotatsiya. Ushbu maqola nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya mazmuni hamda sifatini yangi bosqichga ko'tarish muammolarini tahlil qiladi. Maktabgacha ta'limda sifatni oshirishda nodavlat sektorining roli ortib bormoqda, chunki bu tashkilotlar innovatsion yondashuvlar, zamonaviy pedagogik metodikalar va moslashuvchan ta'lim tizimlarini joriy etishda faol ishtirok etmoqda. Biroq, ularning faoliyatida bir qator muammolar mavjud, jumladan, infratuzilmaning yetishmasligi, malakali pedagoglarning kamligi va o'quv dasturlarining eskirganligi. Maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan yo'nalishlar va takliflar, xususan, o'quv dasturlarini yangilash, malaka oshirish tizimini yaxshilash, pedagoglarni rag'batlantirish va raqamli texnologiyalarni integratsiyalash masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: nodavlat maktabgacha ta'lim, ta'lim va tarbiya mazmuni, ta'lim sifati, pedagogik metodikalar, infratuzilma, o'quv dasturlari, malaka oshirish, raqamli texnologiyalar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, innovatsion yondashuvlar.

This article analyzes the problems of raising the content and quality of education and upbringing to a new level in non-state preschool educational organizations. The role of the non-governmental sector in improving the quality of preschool education is increasing, as these organizations are actively involved in the introduction of innovative approaches, modern pedagogical methods and flexible educational systems. However, there are a number of problems in their operation, including a lack of infrastructure, a shortage of qualified pedagogues, and outdated curricula. The article considers the directions and proposals necessary for the development of non-governmental preschool educational organizations, in particular, the issues of updating curricula, improving the training system, motivating pedagogues, and integrating digital technologies.

Key words: non-state preschool education, content of education and upbringing, quality of education, pedagogical methods, infrastructure, educational programs, professional development, digital technologies, preschool education organizations, innovative approaches.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim, bolalarning hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, ularning intellektual, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bu sohada yangi imkoniyatlar yaratib, o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim va tarbiya berishga intilmoqda. Ushbu tashkilotlar ko'pincha zamonaviy pedagogik metodikalar, innovatsion texnologiyalar va moslashuvchan ta'lim uslublarini joriy etishda faol ishtirok etmoqda. Biroq, ular duch kelayotgan asosiy muammolar, xususan, infratuzilma yetishmovchiligi, o'quv dasturlarining eskirganligi, malakali pedagog kadrlari etishmasligi va moliyaviy cheklovlar sifatini yaxshilashga to'siq bo'lishi mumkin.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlanishidagi ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim mazmuni va sifatini yangi bosqichga ko'tarish zarur. Shu maqsadda, maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagoglarni kasbiy malakalarini oshirish va o'quv dasturlarini yangilash kabi yondashuvlar o'ta muhimdir. Maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim va tarbiya mazmuni, sifatini oshirishdagi imkoniyatlari, mavjud muammolari va istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilinadi. [1]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya sifatini yangi bosqichga ko'tarishning muhimligi, bu tizimning rivojlanishiga bo'lgan ehtiyojni yanada oshiradi. Ushbu tashkilotlar zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan pedagogik metodikalar, innovatsion texnologiyalar va yondashuvlarni joriy etishda faol ishtirok etayotgan bo'lsa-da, ular hali ham bir qator muammolarga duch kelmoqda. Quyida ushbu muammolar va ular bilan bog'liq zamonaviy tendensiyalar muhokama qilinadi.[2]

Infratuzilma va moddiy-texnik baza yetishmovchiligi:

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ko'pincha davlat sektori bilan solishtirganda pastroq infratuzilmaga ega bo'ladi. Ko'plab tashkilotlarda moddiy-texnik baza eski va zamon talablariga javob bermaydi. Bu esa ta'limning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi o'quv jihozlari, raqamli texnologiyalar va o'quv materiallarining etishmasligi pedagoglar va o'quvchilarning samarali ishlashiga to'sqinlik qiladi.

Malakali pedagoglarning kamligi:

Pedagoglar malakasining oshirishga qaratilgan dasturlar va treninglar ko'p hollarda yetarli emas. Nodavlat ta'lim tashkilotlarida ishlayotgan pedagoglarning aksariyati o'z malakalarini oshirishga yetarlicha e'tibor bermaydi yoki mavjud malaka oshirish kurslari ko'pincha eski va zamonaviy talablarga javob bermaydi. Malakali pedagoglar etishmasligi o'quvchilarga sifatli ta'lim berish imkoniyatlarini cheklaydi.

O'quv dasturlarining eskirganligi:

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlatiladigan o'quv dasturlari ko'p hollarda yangilanishga muhtoj. O'quv materiallari va metodikalar zamonaviy pedagogik yondashuvlarga mos kelmaydi. Bolalar uchun moslashtirilgan va innovatsion yondashuvlar, xususan, interfaol o'qitish usullari va STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) metodikalari keng joriy etilishi lozim.

Moliyaviy cheklovlar:

Ko'plab nodavlat ta'lim tashkilotlari moliyaviy cheklovlar sababli ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan investitsiyalarni amalga oshira olmaydi. Bu o'z navbatida, o'quv materiallarining yangilanishi, pedagogik kadrlarning malaka oshirishi va raqamli texnologiyalarni joriy etish kabi muhim ishlarning amalga oshirilishiga to'sqinlik qiladi.[3]

Zamonaviy tendensiyalar va istiqbolli yo'nalishlar:

Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish:

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish, pedagogik jarayonni samarali tashkil etishga imkon yaratadi. Elektron o'quv materiallari, masofaviy ta'lim platformalari va interfaol ta'lim vositalari yordamida bolalar bilan ishlash jarayoni ko'proq qiziqarli va samarali bo'lishi mumkin. Raqamli texnologiyalar nafaqat o'qitish sifatini yaxshilashga, balki bolalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga ham yordam beradi.

O'quv dasturlarini yangilash:

O‘quv dasturlarini zamonaviy pedagogik yondashuvlarga moslashtirish, ta’lim va tarbiya sifatini oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. STEAM va boshqa innovatsion metodikalarning joriy etilishi bolalar bilimini kengaytirishga, shuningdek, ularda muammolarni hal qilish va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Pedagoglarni malaka oshirish:

Pedagoglar uchun doimiy malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etish, ularni zamonaviy ta’lim uslublari va texnologiyalari bilan tanishtirish zarur. Pedagoglar o‘z bilimlarini yangilashga qaratilgan tizimli va muntazam treninglar orqali ta’lim sifatini yanada oshirishlari mumkin. Shuningdek, malaka oshirish dasturlarini onlayn platformalar orqali ham taklif qilish, ko‘proq pedagoglarni qamrab olish imkonini beradi.

Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim va tarbiya mazmuni va sifatini yangi bosqichga ko‘tarish uchun innovatsion yondashuvlar, pedagoglarni malaka oshirish, o‘quv dasturlarini yangilash va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish zarur. Bu o‘z navbatida, bolalarning sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi va ta’lim tizimining umumiy sifatini oshiradi.[4]

XULOSA

Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim va tarbiya mazmuni va sifatini yangi bosqichga ko‘tarmoq, bolalar uchun sifatli ta’lim tizimini yaratishning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu tashkilotlar ta’lim jarayoniga zamonaviy pedagogik metodikalar, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etishda faol ishtirok etayotgan bo‘lsa-da, hali ham bir qator muammolarni bartaraf etish zarur. Infratuzilma va moddiy-texnik baza yetishmovchiligi, malakali pedagoglarning kamligi, o‘quv dasturlarining eskirganligi va moliyaviy cheklovlar bu jarayonni murakkablashtiradi.

Kelajakda nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim va tarbiya sifatini yangi bosqichga ko‘tarish, nafaqat ta’lim tizimini rivojlantirish, balki jamiyatda teng imkoniyatlar yaratish va bolalarning sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, bu sohadagi transformatsiya, o‘zgarishlarni boshqarish va innovatsiyalarni joriy etish maktabgacha ta’lim tizimining umumiy sifatini sezilarli darajada yaxshilashga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar/ Amaliy tavsiyalar. – T.: “Iste’dod” jamg‘armasi, 2008. – 180 b.
2. Olimov Q.T. Pedagogik texnologiyalar. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011. – 275 b.
3. Fayzullaeva D.M., Ganieva M.A., Ne‘matov I. Nazariy va amaliy o‘quv mashg‘ulotlarda o‘qitish texnologiyalari to‘plami / Met.qo‘ll. O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limida innovatsion ta’lim texnologiyalari seriyasidan – T.: TDIU, 2013. – 137 b.
4. Tolipov O‘. Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006. – 247 b.